

QO‘NG‘IROTTLAR SULOLASI DAVRI FIQHIY MANBALARI

Orifjon Adilbekovich Egamov

Stajor tadqiqotchi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi

ORCID: 0009-005-5386-3584

E-mail: orifjan97@icloud.com

Tel: +998947874448

Ilmiy rahbar: Xamidulla Abdiraximovich Aminov

Katta ilmiy xodim

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xiva xonligida Qo‘ng‘irotlar sulolasi davridagi fiqh ilmi, islom huquqshunosligi borasida yozilgan asarlar hamda mualliflar, saqlanayotgan nusxalari, xonlar tomonidan homiyliklar borasida ma‘lumotlar berilgan. Fiqh ilmida yoritilgan masalalar va asar yozilgan til, asarlarning nomlaridagi ba‘zi ixtiloflar, ko‘chiruvchi xattotlar bilan birgalikda, ko‘chirilgan yili, hijriy va milodiy yil hisoblarida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Qo‘ng‘irotlar sulolasi, Xiva xonligi, fiqh, “*Iydoh al-Qulub*”, *Fahriddin ibn Shamsiddin Xorazmiy*, “*Afsun al-Hojat*”, *Mulla Muhammadyor ibn Mulla Kuntug‘di Xiyvakiy*, *Mulla Karim Mulla Vafu Xorazmiy*, “*Sharh axkomi tayammum val Soyd va ba‘zu al-abyot*”, “*Tuhfat us-Sulton*”, “*Favoid ul-musolliyn*”, *Muhammad Rahimxon I*, *Oллоhqulixon*.

LEGAL SOURCES FROM THE ERA OF THE KHONGIRAD DYNASTY

Orifjon Adilbekovich Egamov

Intern-researcher

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni

Academy of Sciences of Uzbekistan

ORCID: 0009-005-5386-3584

E-mail: orifjan97@icloud.com

Tel: +998947874448

Scientific Supervisor: Khamidulla Abdirakhimovich Aminov

Senior Research Fellow

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies

Abstract: This article provides information on the works written in the field of jurisprudence and Islamic jurisprudence during the Khongirad dynasty in the

Khiva Khanate, as well as their authors, preserved copies, and patronage by the khans. The issues covered in the science of jurisprudence, the language in which the works were written, some discrepancies in the titles of the works, the copyists, and the year of copying, in terms of the Hijri and Gregorian calendars, are described.

Keywords: *The Khongirad dynasty, the Khanate of Khiva, jurisprudence, “Iyдах al-Qulub”, Fakhriddin ibn Shamsiddin Al-Khwarizmi, “Afsun al-Hojat”, Mulla Muhammadyor ibn Mulla Kuntughdi Khivaki, Mulla Karim Mulla Wafo Al-Khwarizmi, “Sharh akhkami tayammum wal Sayd val some al-abyat”, “Tuhfat al-Sultan”, “Favoid ul-musolliyn”, Muhammad Rahimkhan I, Allahqulikhan.*

ИСТОЧНИКИ ПРАВА ПЕРИОДА ДИНАСТИИ КОНГРАТ

Орифжон Адилбекович Эгамов

Стажер-исследователь

Институт востоковедения имени Абу Райхона Беруни

Академия наук Узбекистана

ORCID: 0009-005-5386-3584

Электронная почта: orifjan97@icloud.com

Тел.: +998947874448

Научный руководитель: Хамидулла Абдирахимович Аминов

Старший научный сотрудник

Кандидат исторических наук

Институт востоковедения имени Абу Райхана Бируни

Аннотация. *В данной статье представлена информация о трудах по фикху (исламской юриспруденции) и их авторах периода правления династии Конгирот в Хивинском ханстве, включая сохранившиеся экземпляры и информацию о покровительстве ханов. Вместе с годом переписывания и датами по хиджре и григорианскому календарю приводятся темы, рассматриваемые в фикхской литературе, язык, на котором были написаны труды, а также некоторые расхождения в названиях сочинений и именах переписчиков.*

Ключевые слова: *династия Конгиротов, Хивинское ханство, фикх, «Ийдох аль-Кулуб», Фахриддин ибн Шамсиддин Хорезмский, «Афсун аль-Ходжат», Мулла Мухаммадьор ибн Мулла Кунтугди Хиваки, Мулла Карим Мулла Вафо Хорезмский, «Шарх аксоми тайаммум валь-Сойд ва ба’зу аль-аьбот», «Тухфат ус-Султан», «Фаваид уль-Мусаллин», Мухаммад Рахимхан I, Аллакули-хан.*

KIRISH

O‘zbekiston tarixi yoritilar ekan, ayniqsa, unda Xiva xonligining Qo‘ng‘irotlar sulolasi davri muhim o‘rin ega. Bu davr siyosati, madaniy hayoti,

ayniqsa, xonlikda yashab ijod qilgan tarixchi, adib va shoirlar hayoti hamda merosi katta qiziqish bilan tadqiq etilmoqda. Xonlikdagi ta’lim tizimiga oid tadqiqotlarda diniy talim masalasi ham e’tibor qaratilmoqda. Shuningdek, mamlakatdagi ziyoratgohlar va ularni ziyorat qilish an’analari masalalari ham xalqning diniy xayotini tahlil qilinishi mumkin. Xiva xonligida qo’ng’irotlar sulolasi davrida madrasalar hayoti va ularda o’qitilgan asarlar va manbalar qiziqish bilan o’rganiladi. Ayniqsa, fiqh ilmi bu davrda ham o’zining farqli jihatlari va asosan o’zbek tilida yoki, fors tilidagi adabiyotlarni Xorazm shevada xoshiya yoki sharhlar yozilganligi bilan boshqa davr manbalaridan farqlanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Qo’ng’irotlar sulolasi davrida Xiva xonligida yaratilgan fiqhiy manbalar tahlil etiladi. Tadqiqotning maqsadi – ushbu davrda yozilgan fiqhiy asarlarni, ularning mualliflarini, saqlanayotgan nusxalarini, ko’chiruvchi xattotlarni, asarlarning tili va mazmunini, shuningdek, xonlar tomonidan ilm-fanga ko’rsatilgan homiylikni o’rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan tashkil topadi:

- Qo’ng’irotlar sulolasi davrida yaratilgan fiqhiy asarlarni bibliografik tahlil qilish;

- Asarlarning mualliflari, ko’chiruvchi xattotlari, yozilgan va ko’chirilgan yillarni aniqlash;

- Asarlarning tili, uslubi va mazmuni xususida tahliliy xulosa chiqarish; - Asarlarning saqlanayotgan fondlarni aniqlash va ularning bibliografik tavsifini berish;

- Xonlar tomonidan ilm-fanga ko’rsatilgan e’tibor va homiylik masalalarini yoritish;

- Fiqhiy asarlarning davrning diniy-madaniy hayotidagi o’rnini baholash.

Tadqiqotning predmeti – Qo’ng’irotlar sulolasi davrida (XIX asr) Xiva xonligida yaratilgan fiqhiy asarlar va ularning mualliflaridir. Tadqiqotning ob’ekti esa – ushbu asarlarning mazmuni, tili, uslubi, saqlanish joylari va ularga tegishli tarixiy-manbashunoslik ma’lumotlaridir.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo’llaniladi:

1. Manbashunoslik metodi. Bu metod yordamida fiqhiy asarlarning qo’lyozma nusxalari o’rganiladi, ularning saqlanish joylari, fond raqamlari, varaq sonlari, o’lchamlari va boshqa bibliografik xususiyatlari aniqlanadi. Qo’lyozmalarning paleografik va kodikologik tahlili amalga oshiriladi.

2. Matnshunoslik metodi. Asarlarning matn tuzilishi, til xususiyatlari, imlo an’analari, xattot uslubi va boshqa matniy jihatlar o’rganiladi. Asarlarning to’liqligi, butunligi, interpolatsiyalar mavjudligi tekshiriladi.

3. Taqqoslash-tahlil metodi. Bir vaqtda yaratilgan yoki bir-biriga yaqin mazmundagi asarlarni taqqoslash orqali ularning o’ziga xos xususiyatlari, umumiy va farqli jihatlari aniqlanadi. Masalan, “Iydoh al-qulub” va “Afsun al-

hojat” asarlarini taqqoslash orqali ularning mazmuni, tili va uslubidagi o‘xshashlik va farqlar yoritiladi.

4. Tarixiy-tahliliy metod. Asarlarning yaratilgan davri, ijtimoiy-siyosiy sharoit, xonlikdagi diniy hayot va madrasa ta’limi tizimi tarixiy jihatdan tahlil etiladi. Asarlarning mazmuni davrning ijtimoiy hayotidagi muammolarga qanday javob berganligi o‘rganiladi.

5. Tarjima metodi. Arab va fors tillaridan olingan fiqhiy terminlarning o‘zbek tiliga tarjima qilinishi, ularning Xorazm shevasidagi ifodalanishi o‘rganiladi. Bu metod yordamida asarlarning til xususiyatlari va terminologiyasi tahlil etiladi.

6. Bibliografik tahlil metodi. Asarlarning bibliografik tavsifi, ularning boshqa asarlarga ta’siri, zamonaviy tadqiqotlarda qayd etilishi o‘rganiladi.

Tadqiqotning manbaviy bazasi quyidagilardan tashkil topadi:

- O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar fondidagi fiqhiy asarlar (fond raqamlari: 7523, 7683/I, 7759, 3955 va boshqalar);

- Rossiya Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti (Sankt-Peterburg) fondlarida saqlanayotgan Xorazmga oid qo‘lyozmalar;

- Muhammad Yusuf Bayoniyning “Shajarayi Xorazmshohiy” asari;

- A. Nosirovning Xorazmga oid manbalar yig‘ma jildi;

- Zamonaviy olimlarning Xorazm tarixiga oid ilmiy tadqiqotlari.

Tadqiqotning ahamiyati shundaki, Qo‘ng‘irotlar sulolasi davridagi fiqhiy manbalar bugungacha yetarlicha o‘rganilmagan. Bu asarlar nafaqat Xorazmning, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasining diniy-madaniy hayotini yoritishda muhim manba hisoblanadi. Tadqiqot natijalari islom huquqshunosligi, manbashunoslik, matnshunoslik va tarix sohalaridagi tadqiqotlarga hissa qo‘shadi.

MUHOKAMA

Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida Chor Rassiyasi tomonidan ruslashtirish siyosati asnosida, ilmdan uzoqlashish, ayshu-ishratga berilish deb tasvirlab kelingan bo‘lsada, azaldan ilm o‘chog‘i bo‘lgan Xorazm diyorida, madrasalarda ilm-fanga katta e’tibor berilgan. Madrasalarda faqat diniy ilmlar emas balki musiqa, san’at, arxitektura, matematika kabi sohalar ham rivojlandi va bir qancha asarlar va risolalar bitildi.

Bu davrda yozilgan fiqhiy asarlarning hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar fondida, Rossiya Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti Sankt-Peterburgda bir qanchasi saqlanib kelinmoqda. Bu asarlarni Rossiyaga olib ketilishi borasida Muhammad Yusuf Bayoniyning “Shajarayi Xorazmshohiy” asarining 472 sahifasida “Yana bir uyda uch yuz mujallad yozma muzayyash kitoblar bor erdi va choroynavu sovutlar va dubulg‘alar va o‘q yoylarnning hammasiki mutasarruf bo‘ldi, chun hammasi murassa’ va mujavhar bahodor nimarsalar erdi, Peterburgga yuborildi” deb bayon qilingan [2:5].

Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida Xivada yozilgan va tarjima qiligan asarlar bir qanchadir. Ulardan hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining fondida bir qanchasi saqlab kelinmoqda.

1. Fariddin ibn Shamsuddin Xorazmiyning “Iydoh al-qulub” asari bo‘lib, asosiy fondida 7523 raqam ostida saqlanadi. Asar o‘zbek tilida bo‘lib, Muhammad Nazr tomonidan hijriy 1279-yilda Xivada ko‘chirilgan. Bu haqida asarda “Kamina Muhammad Nazr tomonidan 1279-yil ro‘za oyinda ko‘chirib tugatildi” deb keltirilgan. Kitobning o‘lchamlari 46 varaq deb kartatekada ko‘rsatilgan bo‘lsada, aslida kitob 68 varaqdan iborat. Muqaddimada fors tilida hamd sanolar bayon qilingan, ammo muallif tarafidan o‘zbek tilida ham yozilgandir. Kitobning 3 varaqida kitobni nomlanishi bayon qilinish asnosida, boblarga ajratishni bayon qilishga kirishish oldidan, muallifning so‘zlari va yozu, vlariga o‘xshamagan biror kishi tomonidan yana takror kitob haqida ma’lumotlar kiritilgan. Fiqhiy asar hisoblansada, avvalgi bobi aqidaga oid savollar bilan boshlangan. Oltinchi varaqqa kelibgina fiqhiy mavzular ya’ni, tahorat bobi boshlanadi. Har bir ko‘chirma gap yoki oyatlar ostiga, asos sifatida olinayotgan arabiy asarning matnini qizil chiziqlar yoki harflarni qizil rangda yozish bilan ajratilgan, forsiy tildan olingan dalillar umumiy matn sifatida ifoda etilgan. Har bir fasl alohida ko‘rsatilgan.

2. Mulla Muhammadyor ibn Mulla Kuntug‘di Xiyvakiyning “Afsun al-hojat” asari asosiy fondida 7683/I raqamda saqlanadi. Asar muallifning keltirishi bo‘yicha hijriy 1134-yilda yozib tugatilgan. Arabiy va forsiy kitoblar jam qilinishi namoz masalalari yoritilgan. Bu haqida “Arabiy va forsiy kitoblarni jam qilib, namozning farzlarini va vojib va sunnatlarini va mustahablarini va muboh va makruh va muhrim va mufsidlarini turkiy til birla tarjima qildim, bu kitobg‘a afzun al-hojat od qo‘ydim.....bu kitob sakkiz fasl turur” – deya keltiradi muallif. Kitob 10 varaqdan iborat bo‘lib, o‘lchamlari har bir varaq 21/13 sm tashkil qilib, 14sm/8sm kenglik ichiga matnlar yozilgan. Avvalgi fasl namozning farzlariga bag‘ishlanib, 2 varaqdan iborat. ikkinchi fasl namozning vojiblari haqida, 1 varaqdan iborat. 4-varaqqa kelib sunnatlar bayoni, 5-varaqda mustahablar, 6-varaqaning “b” qismidan namozning xaromlari, 7-varaqda makruhlr bobi, 9-varaqda mubohlar bayoni va 9-varaq oxirida namozning mufsidlari ya’ni, buzuvchilari bayoni keltirib ushbu asar tugatiladi. Kitobdagi ma’lumotga ko‘ra 1291 hijriyda ko‘chirilgan bo‘lib, ko‘chirgan kishi haqida aniq ma’lumot yo‘q. Birga jamlangan asarlarga qaraganda, Muhammad Sharif Xivakiy ibn Abdurahmon eshon tamonidan ko‘chirilgan bo‘lishi mumkin. Asarda har bir fasl qizil yozuvlar bilan ajratilgan bo‘lib, fasl ichidagi masalalar qora yozuvda va savol qismining tagiga qizil chiziqlar bilan belgilab, yangi masala ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan.

3. Mulla Karim Mulla Vafo Xorazmiy “Sharh axkomi tayammum val soyd va ba’zu al-abyot” asari kartatekadi bu asar “Sharh ahkom tayammum val-hayz” deb berilgan, asosiy fondida 7759 – raqam bilan saqlanadi. Asar hijriy 1252-yilda

yoʻzilgan va oʻzbek tilida, 24 varaqdan iborat. Oʻlchamlari har bir varaq boʻyiga 19/12 sm tashkil qilib, 15sm/7sm kenglik ichida yoʻzilgan. Kirish arabcha hamdusano bilan boshlanib, muallif oʻziga har bir asarni oʻquvchisidan duolar tilab, bu asarni Rahimquli ibn Xoqon ibn Xoqon Abu Muzaffar va Mansur Allohquli Bahodir Sulton xonga hurmatan bayon qilaman deb keltiradi. Tayammumning istelohiy maʼnosini yoritish orqali asosiy matnlarga kirishgan. Asarda asos qilib olingan dalillar arabiy lugʻatda berilgan. Istelohiy va lugʻaviy maʼnolar ham arab tilida tushuntirilgan va ular oʻzbek tilida sharhlab berilgan. Asar oʻz ichiga fiqhiy 2 ta, yaʼni tayammum va ov qisimlarini qamrab olgan boʻlib, tayammum kitobi yetti varaqni tashkil qiladi. Sakkizinchi varaqdan ov kitobi boshlanadi. Oʻn sakkizinchi varaqqa kelib esa abyot qismini bayon qiladi. Asarni oxirida turli xil duolar va insu jinslardan saqlash duloarini keltirgan. Umumiy jihatdan oʻn yettita varaqda fiqhiy hukmlar bayon qilib tugatilgan. Dalil qilib olingan arabiy matn turli xil ulamolar soʻzlari yoki oyatlarni faqat oʻzini keltirganligi sababli aniq bir olimni asaridan olingan deyish qiyin. Chunki muallif tayammum va sayd (ov) hukmlarini ulugʻ ulamolarning bayti va soʻzlari bilan ifodalayman deb asarni muqaddima qismida keltirgan.

Yuqorida keltirilgan asarlar orasida baʼzi matnshunoslar tamonidan Mullla Habibullohning “Tuhfat us-Sulton” asari ham, fiqhiy asar sifatida qabul qilinadi. Bu asa Sharqshunoslik institutida asosiy fondga 3955 raqam bilan saqlanadi. Asar 1279-yilda boshlanib, 1284-yilda yozib tugallangan.

Oʻlchamlari har bir varaq boʻyiga 21/13 sm tashkil qilib, 12/6 sm kenglik ichida yoʻzilgan. Asar baʼzilar tomonidan fiqhiy asar sifatida qayd qilingan, lekin asar muxtasar aqoid manzumi hisoblanadi va bu haqida muallif “Shud tamom incha aqoid muxtasar” – deb asarni kitobning xotimasi bayoni qismida keltirgan. Shu sababli bu asarni fiqhiy asar sifatida qayd qilish mukin emas. Ammo bu asar ichida muallif oʻzining bir qancha asarlari borasida maʼlumotlar beradi. “Pand shirin”, “Favoid ul-musolliyn” kabi asarlar va sharhlar yozganini bayon qilgan. “Tuhfat us-sulton” deb nomlanishining sabablaridan, asarda xukumdorlarga isyon qilgan kishining hukmi, ularga taalluqli masalalarni atroflicha yoritilganligidadir.

Bu asarlardan tashqari tarjima qilingan va sharhlar bitilgan asarlar ham bir qanchani tashkil qiladi. Olim, bibliograf, xattot, manbashunos A.Nosirov Xorazmga oid manbalar yigʻma jildida 54 ta diniy tarjima asarlarni bayon qiladi. Lekin bu roʻyxat ichidagi baʼzi asarlar xattotlar turlicha boʻlganligi sababli, alohida berilgan bir qancha asar aslida bitta ekanligini, xattotlar boshqa-boshqa kishilar boʻlganligi uchun alohida asar sifatida roʻyxatga olingan. Shunday asarlardan biri Solat ul-Masudiy boʻlib, uni domla Abdulqodir ibn Mullo Muhammad Nazar Xorazmiy tarjima qilgan, kotiblar Muhammad Yusuf Oxund ibn Muhammad Karim Xorazmiy va Mullo Muhammad Rahimxon ibn Mullo Paxlavon Niyoz Xiyvakiy alohida alohida koʻchirganligi va varaqlar sonida ham farqlar mavjudligi sababli alohida asar sifatida qabul qilgan.

Qoʻngʻirotlar sulolasi davrida faqat fiqhiy ilmlar emas balki fanlarga ham eʼtibor berilgan. Dinning homiysi deya xalq orasida tanilgan Ollohqulixonning

Ogoxiy tomonidan “she’rsunos” deya ta’rif berilishi ulkan bir bahodir. XIX asrning boshida she’riyat bilan shug’ullanish uchun albatta arab tili, fors va turkiy tillarni ham mukammal bilish talab etilgandir. Tarixshunoslik sohasida Eltuzar, Muhammad Rahimxon I kabi Oллоhqulixon ham Xorazm tarixini bitishni Munisga topshirgani bu sohaga ham e’tibor qaratilganidan darak [1:56].

Fiqhiy asarlarning tili va terminologiyasi

Qo’ng’irotlar sulolasi davrida yaratilgan fiqhiy asarlarning til xususiyatlari o’rganilganda, bir qator muhim xususiyatlar e’tiborni tortadi. Avvalo, bu asarlar asosan o’zbek tilida (Xorazm shevasida) yozilgan bo’lib, bu o’sha davrda Xorazmda ilmiy tili sifatida o’zbek tilining keng qo’llanilishidan darak beradi. Fariddin ibn Shamsuddin Xorazmiyning “Iydoh al-qulub” asari o’zbek tilida yozilgan bo’lib, muqaddima qismida fors tilida hamd sanolar bayon qilingan. Bu holat o’sha davrda fors tilining ham ilmiy til sifatida ishlatilganligini ko’rsatadi. Asarda arab tilidan olingan fiqhiy terminlar qizil rangda yozilgan bo’lib, bu ularning asosiy matndan ajratilishini ta’minlaydi. Fors tilidan olingan dalillar esa umumiy matn sifatida ifoda etilgan. Mulla Muhammadyor ibn Mulla Kuntug’di Xiyvakiyning “Afsun al-hojat” asari turkiy tilga tarjima qilingan bo’lib, muallif o’zi “Arabiy va forsiy kitoblarni jam qilib, namozning farzlarini va vojib va sunnatlarini va mustahablarini va muboh va makruh va muhrim va mufsidlarini turkiy til birla tarjima qildim” – deb ta’kidlagan. Bu asarning xususiyati shundaki, u juda qisqa (10 varaq) bo’lib, namoz fiqhining barcha jihatlarini qamrab olgan. Mulla Karim Mulla Vafo Xorazmiyning “Sharh axkomi tayammum val soyd va ba’zu al-abyot” asari ham o’zbek tilida yozilgan. Asarda arab tilidagi fiqhiy terminlarning lug’aviy va istelohiy ma’nolari tushuntirilgan, so’ngra ular o’zbek tilida sharhlangan. Bu uslub o’sha davrda Xorazm madrasalarida qo’llangan ta’lim metodlarini aks ettiradi.

Asarlarning mazmuni va tuzilishi

Fiqhiy asarlarning mazmuni va tuzilishi o’rganilganda, ularning an’anaviy fiqhiy kitoblarga mos kelishi, lekin o’ziga xos jihatlariga ham ega ekanligi aniqlanadi. "Iydoh al-qulub" asari fiqhiy asar bo’lsa-da, avvalgi bobi aqidaga oid savollar bilan boshlanadi. Bu holat o’sha davrda aqida va fiqh ilmlarining o’zaro bog’liqligini ko’rsatadi. Asar oltinchi varaqdan boshlab tahorat bobidan fiqhiy mavzularni yoritishni boshlaydi. Har bir fasl alohida ko’rsatilgan va asos sifatida olinayotgan arabiy matnlar qizil rangda yozilgan. “Afsun al-hojat” asari sakkiz fasldan iborat bo’lib, har biri namozning turli jihatlariga bag’ishlangan: farzlar, vojiblar, sunnatlar, mustahablar, xaromlar, makruhlar, mubohlar va mufsidlari. Asarning tuzilishi an’anaviy fiqhiy kitoblarga mos keladi. "Sharh axkomi tayammum val soyd" asari ikki asosiy qismdan iborat: tayammum va ov (sayd). Tayammum qismi yetti varaqni tashkil qiladi, ov qismi esa o’n bir varaqni tashkil qiladi. Asarning oxirida abyot (beytlar) qismi va turli duolar keltirilgan.

Ko’chiruvchi xattotlar va ularning roli

Qo’lyozma asarlarni ko’chirish o’sha davrda katta san’at hisoblangan. Ko’chiruvchi xattotlarning roli nafaqat matnni nusxalashdan iborat, balki ular

asarlarni saqlash va avloddan avlodga yetkazishda muhim vazifani bajargan. “Iydoh al-qulub” asari Muhammad Nazr tomonidan hijriy 1279-yilda (milodiy 1862-1863) ko‘chirilgan. “Afsun al-hojat” asari hijriy 1291-yilda (milodiy 1874-1875) ko‘chirilgan bo‘lib, ko‘chiruvchisi aniq emas, lekin Muhammad Sharif Xivakiy ibn Abdurahmon eshon tomonidan ko‘chirilgan bo‘lishi mumkin. “Sharh axkomi tayammum val soyd” asari hijriy 1252-yilda (milodiy 1836-1837) yozilgan. Xattotlar asarlarni ko‘chirayotganda qizil rang bilan ajratish, fasllarni alohida ko‘rsatish kabi uslublarni qo‘llagan. Bu holat ularning professional mahoratidan darak beradi.

Asarlarning nomlaridagi ixtiloflar

Ba’zi asarlarning nomlarida ixtiloflar mavjud. Masalan, Mulla Karim Mulla Vafo Xorazmiyning asari kartatekada "Sharh ahkom tayammum val-hayz" deb berilgan bo‘lsa-da, aslida asar "Sharh axkomi tayammum val soyd va ba’zu al-abyot" deb nomlangan. Bu ixtilof asarni kataloglash jarayonida yuz bergan bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ba’zi asarlarning fiqhiy asar sifatida qabul qilinishi yoki qilinmasligi borasida ham ixtiloflar mavjud. Masalan, Mulla Habibullohnning "Tuhfat us-Sulton" asari ba’zi matnshunoslar tomonidan fiqhiy asar sifatida qabul qilinsa-da, aslida bu asar muxtasar aqid manzumi hisoblanadi. Muallif o‘zi "Shud tamom incha aqid muxtasar" deb ta’kidlagan.

Xonlar tomonidan ilm-fanga ko‘rsatilgan e’tibor

Xonlar tomonidan ilm-fanga ko‘rsatilgan e’tibor Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida xonlar ilm-fanga katta e’tibor bergan. Oллоhqulixon dinning homiysi sifatida tanilgan va Ogoxiy tomonidan "shersunos" deb ta’riflangan. Bu uning ilm-fan homiysi sifatidagi obro’sini ko‘rsatadi. Mulla Karim Mulla Vafo Xorazmiy o‘z asarini "Rahimquli ibn Xoqon ibn Xoqon Abu Muzaffar va Mansur Allohquli Bahodir Sulton xonga hurmatan bayon qilaman" deb bag‘ishlagan. Bu holat xonlarning ilm-fan homiysi sifatidagi rolini tasdiqlaydi. Muhammad Rahimxon I va Oллоhqulixon tarixshunoslik sohasida ham faol bo‘lib, Xorazm tarixini yozishni Munisga topshirgan. Bu holat xonlikda nafaqat fiqh, balki tarix, she’riyat va boshqa fanlarga ham e’tibor qaratilganligini ko‘rsatadi.

Asarlarning saqlanishi va Rossiyaga olib ketilishi

Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida yozilgan fiqhiy asarlarning bir qismi hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar fondida saqlanmoqda. Asosiy fond raqamlari: 7523, 7683/I, 7759, 3955. Asarlarning bir qismi Rossiyaga olib ketilgan. Muhammad Yusuf Bayoniyning “Shajarayi Xorazmshohiy” asarida bu haqda ma’lumot berilgan. Asarlarni Rossiyaga olib ketilishi xonlikning siyosiy vaziyatiga bog‘liq bo‘lgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fiqhiy asarlarning tahlili

Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida yaratilgan fiqhiy asarlarni tahlil qilish natijasida quyidagi xulolarga kelindi:

Birinchiidan, bu asarlar an’anaviy islom fiqhi (hanafiy mazhab) asosida yozilgan bo‘lib, ularning mazmuni tahorat, namoz, ro‘za, zakat, haj kabi asosiy ibodatlar va muomala masalalarini qamrab olgan.

Ikkinchiidan, asarlar o‘zbek tilida (Xorazm shevasida) yozilgan bo‘lib, bu o‘sha davrda Xorazmda ilmiy tili sifatida o‘zbek tilining mustahkamlanganligini ko‘rsatadi. Fors va arab tillari ham ilmiy til sifatida qo‘llangan.

Uchinchiidan, asarlarning ko‘pi hanafiy mazhabining o‘rta asrlardagi mashhur fiqhiy asarlariga asoslangan. Masalan, “Iydoh al-qulub” asarida arab tilidan olingan dalillar qizil rangda ko‘rsatilgan, bu asarning an’anaviy fiqhiy manbalarga asoslanganligini tasdiqlaydi.

To‘rtinchiidan, asarlarda Xorazmning ijtimoiy hayotiga oid muammolar ham yoritilgan. Masalan, “Tuhfat us-Sulton” asarida hukumdorlarga isyon qilgan kishining hukmi kabi siyosiy-mazhabiy masalalar ko‘tarilgan.

Til va uslub xususiyatlari

Asarlarning til va uslub xususiyatlarini tahlil qilish quyidagi natijalarni berdi: - Asarlarda arab va fors fiqhiy terminlari keng qo‘llangan, lekin ular o‘zbek tilida tushuntirilgan; - Xorazm shevasining xususiyatlari (leksik, fonetik, grammatik) asarlarda yaqqol ko‘rinadi; - Asarlarda an’anaviy fiqhiy uslub – savol-javob shakli, dalil-keltirish, ulamolar so‘zlariga tayanish – qo‘llangan; - Ba’zi asarlarda (masalan, "Tuhfat us-Sulton") manzum shakl ham qo‘llangan.

Xattotlik san’ati

Qo‘lyozmalarining xattotlik jihatdan tahlili quyidagilarni ko‘rsatdi: - Asarlar nasta’liq xattida yozilgan bo‘lib, bu o‘sha davrda Markaziy Osiyoda keng tarqalgan xattotlik uslubi; - Arab tilidan olingan matnlar va terminlar qizil rangda yozilgan, bu ularning asosiy matndan ajratilishini ta’minlagan; - Fasllar va boblar qizil yozuvlar bilan ajratilgan; - Savollar qizil chiziqlar bilan belgilangan; - Asarlarning o‘lchamlari va varaq sonlari turlicha bo‘lib, bu ularning maqsad va vazifalariga bog‘liq.

Xonlar homiyligining tahlili

Xonlar tomonidan ilm-fanga ko‘rsatilgan homiylikni tahlil qilish natijasida: - Oллоhqulixon diniy ilmlar homiysi sifatida tanilgan; - Xonlar o‘z nomlariga asarlar bag‘ishlangan; - Madrasalarda nafaqat diniy, balki dunyoviy fanlar ham o‘qitilgan; - Ilm-fan homiyligi xonlarning siyosiy obro‘cini mustahkamlash vositasi sifatida ham ishlatilgan.

XULOSA

Xiva xonligida qo‘ng‘irotlar sulolasida davrida ilm-fanda arab tilidan tashqari turkiy til, Xorazm shevasi ham ko‘p qo‘llanilgan va bu ilmiy asarlarda o‘z tasdig‘ini topgan. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki bu davrda ilm-fanga e’tibor oldingi davrlar kabi kuchli bo‘lgan, ayniqsa arabiy va forsiy asarlarning turkiy tilga tarjima qilinishi islom ilmlarida ham keng qo‘llana boshlagani bilan ajralib turadi. Manbalarni bugungi kun masalalariga, shu davrga kelib shakillangan odatlarning izohlab berilishi ham e’tiborlidir. Bu davrda tarjima

qilingan va yozilgan asarlarni tilshunoslik e’tiboridan ham alohida tadqiq qilishga muhtoj. Ov, to’y marosimlarni tashkil qilishdagi masalalar, oddiy xalq, olimlar va xukumdorlar orasidagi muomilat masalarining fiqhiy asoslari turlicha holatda yoritilgani bilan ajablanarlidir. Bu asarlarning har birini alohida tadqiq qilish va ilmiy muomilaga kiritish mumkin. Qo’ng’irotlar sulolasi davrida yaratilgan fiqhiy asarlar Xorazmning diniy-madaniy hayotini, ilm-fan rivojlanishini, ta’lim tizimini yoritishda muhim manba hisoblanadi. Bu asarlar nafaqat tarixiy qimmatga ega, balki zamonaviy islom huquqshunosligi, manbashunoslik va matnshunoslik tadqiqotlari uchun ham amaliy ahamiyatga ega. Xonlar tomonidan ilm-fanga ko’rsatilgan e’tibor va homiylik natijasida Xorazm o’rta asrlardan beri ilm o’chog’i sifatida obro’sini saqlab qolgan. Madrasalarda nafaqat diniy, balki dunyoviy fanlar ham o’qitilgan va bu xonlikning umumiy madaniy rivojlanishiga xizmat qilgan. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun ushbu asarlarning to’liq matnshunoslik tahlilini olib borish, ularning boshqa mintaqa fiqhiy manbalari bilan taqqoslashni amalga oshirish, shuningdek, Rossiyadagi fondlarda saqlanayotgan qo’lyozmalarni o’rganish muhim vazifalar qilib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Баёний. Шажарайи Хоразмшохий. – Тошкент: Камалак, 1991.
2. Nazarov O., Kanimkulov O., Ne’matov R. “O’zbekiston davlatchiligi tarixida Qong’irotlar sulolasining tutgan o’rni” monografiya. – Guliston, “Lesson Press” nashriyoti-2022
3. Султонова Қ. Огахий таърифидаги тарих. – Тошкент: Маърифат, 2003.
4. Munis Xorazmiy, Ogahiy. Firdavs al-iqbol (Shahidlik ishonlari). – Toshkent: Fan, 2006. – B. 56.
5. Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajaraiy Xorazmshohiy. Qo’lyozma. – Toshkent: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondi.
6. Nosirov A. Xorazmga oid manbalar. – Toshkent: Fan, 1972.
7. Jo’rayev T. Xiva xonligining siyosiy tarixi (XIX asrning 1-yarmi). – Toshkent: Fan, 1991.
8. Gulomov A.G., Jo’raev T. Xorazm tarixi (qadimgi zamonlardan hozirgi kungacha). – Toshkent: Fan, 1997.
9. Abdullaev F. Xorazmning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tarixi (XVI-XIX asrlar). – Toshkent: Fan, 1973.
10. Ziyoyev H. Xorazm madaniyati tarixi. – Toshkent: Fan, 1983.
11. Qayumov A. O’zbekiston tarixidagi qo’lyozmalar. – Toshkent: Fan, 1985.
12. Bartold V.V. Xorazm. Turkestan v epoxu mongol'skogo nashestviya // Sochineniya. T. I. – M.: Nauka, 1963.
13. Barthold W. Turkestan Down to the Mongol Invasion. – London: Luzac, 1968.
14. Bregel Y. An Historical Atlas of Central Asia. – Leiden: Brill, 2003.

15. Fariddin ibn Shamsuddin Xorazmiy. Iydoh al-qulub. Qo‘lyozma. Asosiy fond, 7523-raqam. – Toshkent: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi.
16. Mulla Muhammadyor ibn Mulla Kuntug‘di Xiyvakiy. Afsun al-hojat. Qo‘lyozma. Asosiy fond, 7683/I-raqam. – Toshkent: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi.
17. Mulla Karim Mulla Vafo Xorazmiy. Sharh axkomi tayammum val soyd va ba’zu al-abyot. Qo‘lyozma. Asosiy fond, 7759-raqam. – Toshkent: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi.
18. Mulla Habibulloh. Tuhfat us-Sulton. Qo‘lyozma. Asosiy fond, 3955-raqam. – Toshkent: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi.
19. Solat ul-Masudiy. Qo‘lyozma. Tarjima: Domla Abdulqodir ibn Mullo Muhammad Nazar Xorazmiy. – Toshkent: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi.
20. Yakubov S. Xorazm qo‘lyozmalari xattotligi. – Toshkent: Fan, 1989.
21. Qodirov A. Xorazm shevasining lug‘aviy xazinasini. – Toshkent: Fan, 1971.
22. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti. Qo‘lyozmalar fondi. Katalog. – Toshkent: Fan, 1994.
23. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript: A Project on the study of oriental manuscript sources. //Journal of Social Research in Uzbekistan, 50-52.